

Central Asian Journal of STEM

Психолого-педагогическое изучение младших школьников с умеренной интеллектуальной недостаточностью как основа психолого-педагогического сопровождения

Маркова Олеся Анатольевна

*Преподаватель, Школа №57 для детей с особыми образовательными потребностями г. Ташкента.
E-mail: krivenczova.olesya@bk.ru*

Аннотация: В статье раскрывается роль психолого-педагогического сопровождения младших школьников с нарушением интеллекта. Также параллельно обосновывается необходимость корректного психолого-педагогического изучения младших школьников с нарушением интеллекта. Статья соержит анализы результатов психолого-педагогического изучения младших школьников с нарушением интеллекта и даются рекомендации по повышению компетентности педагогического персонала и родителей данного контингента детей.

Ключевые слова: *Сфера образование, психолого-педагогическое сопровождение, ребёнок, младшие школьники, сопровождение, обучение, воспитание, коррекция.*

Abstract: The article reveals the role of psychological and pedagogical support for younger schoolchildren with intellectual disabilities. Also, in parallel, the need for correct psychological and pedagogical study of younger schoolchildren with intellectual disabilities is justified. The article contains an analysis of the results of the psychological and pedagogical study of younger schoolchildren with intellectual disabilities and provides recommendations for improving the competence of teaching staff and parents of this contingent of children.

Keywords: *Field of education, psychological and pedagogical support, child, primary schoolchildren, support, training, upbringing, correction.*

Введение

На современном этапе развития системы образования нашей страны складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе, ведь важнейшими задачами модернизации образования является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализации и дифференциации, что предполагает защиту прав субъектов образовательного процесса, психологическую и физическую безопасность, а также психолого-педагогическую поддержку, диагностику возможностей и способностей, содействие обучающимся в проблемных ситуациях.

На сегодняшний день коренное совершенствование сферы образования стало требованием времени. Исходя из этого требования, принимаются законы, регулирующие отношения в сфере образования. В частности, 23 сентября 2020 года принят Закон Республики Узбекистан "Об образовании", целью которого является регулирование отношений в сфере образования. В соответствии с данным законом четко определены основные принципы, система, виды и формы образования [5].

В современных условиях, приоритетные задачи развития Узбекистана направлены на создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности. Подтверждением тому является Стратегия «Узбекистан-2030», утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года. Данный документ был разработан на основе приобретенного в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения, а также нацелен на создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам.

Введение новых государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разнообразие категорий детей с особыми образовательными потребностями

формируют запрос на организацию эффективного психолого-педагогического сопровождения в образовании. Перспективное направление психолого-педагогического сопровождения нацелено на развитие, становление личности и индивидуальности каждого ребенка, на коррекцию его психофизического развития, на формирование социально жизнеспособной личности. Эти направления неразрывно связаны, между ними не всегда можно провести грань. В процессе коррекции, сопровождения развития ребенка, решаются все его повседневные проблемы, т.е. оказывается конкретная помощь в преодолении имеющихся учебных затруднений.

Существует некоторая вариативность в интерпретации психолого-педагогического сопровождения в специальной литературе в области коррекционной педагогики. Некоторые исследователи под сопровождением понимают метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в ситуациях жизненного выбора. Л.И.Шипицина подчеркивает, что сопровождение не является синонимом таких понятий и процессов, как поддержка, помощь, обеспечение. Сопровождение рассматривается как сложный процесс взаимодействия сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого является решение и действие, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого [9]. Особого подхода в этом плане требуют дети с нарушениями в интеллектуальном развитии. Процессы демократизации и гуманизации в современном обществе предусматривают необходимость создания для каждого человека, и тем более для лиц с нарушением интеллекта, равных прав и возможностей на получение образования, на развитие их индивидуальных особенностей, на интеграцию личности.

Целью психолого-педагогического сопровождения младших школьников с умеренной интеллектуальной недостаточностью в условиях коррекционного образовательного учреждения является создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье, медицинском учреждении и т.п.). Но для правильного подбора мер психолого-педагогического сопровождения актуальным является организация психолого-педагогического изучения данного контингента детей.

Литературный обзор

Л.С. Выготский писал, что при нарушении умственного развития главным и ведущим неблагоприятными факторами оказывается слабая любознательность (ориентировка) и замедленная обучаемость ребенка. Это внутренние биологические признаки нарушения интеллекта. Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта предполагает воздействие на все психические процессы, сглаживая, выравнивая их, решая, таким образом, образовательные, воспитательные, коррекционные и социально—правовые задачи школьного обучения [3].

Основная задача для детей с нарушением интеллекта – обеспечить каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития, организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и обучении, с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. Важной особенностью педагогического процесса в этом образовательном учреждении является его коррекционно-развивающая направленность и ориентация на оптимистическую перспективу развития каждого школьника (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова и др.). То есть, необходимо не просто исправлять отдельные нарушения различных психических функций, но готовить учащихся к жизни в обществе, и воздействовать не на нарушение, а на самого ребенка, развивая его личность¹.

Критически оценивая сложившуюся у нас в стране и за рубежом систему помощи детям с проблемами в развитии, Л.С. Выготский писал, что эффективное коррекционное воздействие не может на три четверти сводиться к исправлению нарушения, надо развивать огромные залежи и глубокие пласты психического здоровья, присущие тому или иному ребенку [4]. Свойственные таким детям нарушения, конечно, требуют глубокого анализа. Они затрудняют психолого-педагогическое сопровождение, и в то же время делают его необходимым условием реализации позитивного прогноза развития личности. Но не менее детально должны изучаться и сильные, сохранные качества психики, составляющие основу коррекционно-воспитательного процесса.

Психологическое изучение детей с нарушением интеллекта связано с именами Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, С.Д. Забрамной, В.И. Лубовского, В.Г. Петровой, С.Я. Рубинштейн, И.М. Соловьева, Г.Я.

¹ Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых школьников. М.: Академия, 2002. 160 с

Трошина, Ж.И. Шиф и многих других исследователей. Их работы дают представление об особенностях познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер умственно отсталых детей в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками, об их поведении и деятельности на разных возрастных этапах, о путях психолого-педагогической коррекции присущих таким детям недостатков. Эти актуальные проблемы продолжают изучаться и сегодня.

Методология исследования

Целью исследования является изучение психолого-педагогических особенностей младших школьников с умеренным интеллектуальным нарушением. Объектом исследования являются психолого-педагогические особенности младших школьников с умеренным нарушением интеллектуального развития.

В ходе проведения методического комплекса Е. А. Стребелевой, где был предложен комплекс методик позволяющий осуществлять контроль за ходом психического развития детей, обучающихся в различных условиях, и своевременно выявлять неблагоприятные факторы, влияющие на формирование их психики [7]. Такой подход направлен на коррекцию познавательной деятельности, личностных качеств и готовность к школьному обучению. Ребёнку индивидуально предлагались такие задания как: Сложи (разрезная картинка «Клоун»), представления об окружающем (беседа), представления о временах года, количественные представления и счет, рассказы (серия сюжетных картинок «Зимой»), дорисуй, рассказы (сюжетная картинка «В лесу»), звуковой анализ слова, продолжи ряд (письмо) и узнавание фигур (тест Бернштейна). Предлагаемые десять заданий были рассчитаны на обследование детей 6 – 7 – летнего возраста и оценивалась по следующим критериям: принятие задания; способы выполнения задания; обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей деятельности.

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, является важным показателем уровня развития, который сравнивается с нормальным для данного возраста количеством баллов (34 – 40). Минимальное суммарное количество составляет от 10 до 12 баллов, сумма ниже среднего уровня составляет от 13 до 23 баллов, среднее суммарное количество составляет от 24 до 33 баллов, и максимальное суммарное количество составляет от 34 до 40 баллов.

С целью выявления уровней социального развития школьников проводилась беседа и наблюдение по методикам Е. А. Стребелевой, для определения социального развития школьников нами были выделены следующие критерии: установление контакта со сверстниками и взрослыми; наличие эмоциональных средств общения; наличие невербальных средств общения; знания своего ближайшего окружения; наличие избирательности контактов. Количественная оценка фиксировались в виде знаков «+» или «-» и оценивалась по 11 показателям.

1. Представление о себе и своих родителях: называет ли своё имя и фамилию; знает ли имена родителей; знает ли имена других родственников; знает ли о профессиях своих родителей и родственников.
2. Средства общения школьника: Отсутствие или наличие экспрессивно мимических средств общения; Отсутствие или наличие предметно – действенных средств (протягивание игрушки взрослому или сверстнику); Отсутствие или наличие речевых средств общения (высказывания, вопросы).
3. Характер установления контактов со взрослым: устанавливает контакт легко и быстро; контакт избирательный; контакт формальный; в контакт не вступает.

Максимальный балл включал положительные ответы по представлениям о себе и ближайшем окружении, наличие всех средств общения, лёгкое вступление в контакт со сверстниками и взрослыми. Средний балл включал наличие частичных представлений о родителях и о ближайшем окружении, отсутствие не более одного средства общения и избирательное вступление в контакт. Балл ниже среднего включал наличие знаний школьника только о родителях, отсутствие двух и более средств общения и формальный контакт со взрослыми и сверстниками. Низкий балл включал отсутствие представлений о ближайшем окружении в целом, отсутствие средств общения и вступления в контакт со взрослыми и сверстниками.

С целью выявления уровней эмоционального развития школьников осуществлялся метод наблюдения по методике Е. А. Стребелевой и включал следующие критерии: активность ребёнка в деятельности; отсутствие агрессивности; преобладающее настроение; наличие колебаний настроения. Количественная оценка фиксировались в виде знаков «+» или «-» и оценивалась по 7 показателям.

Таким образом, результаты каждого этапа констатирующего эксперимента представляют собой целостную картину уровня психолого-педагогического сопровождения, осуществляемого в образовательном учреждении. По выявленным результатам уровней развития младших школьников,

можно сделать оценку качества осуществления данной работы и выделить компоненты, характеризующиеся отдельными недостатками для дальнейшей разработки новых более эффективных стратегий психолого – педагогического сопровождения.

Анализ и результаты

Анализ результатов исследования (выявления уровня развития младших школьников в условиях коррекционного учреждения) позволил сделать следующие выводы. Исходя из вышесказанного и на основании полученных результатов, нами были условно выделены четыре уровня познавательного, четыре уровня социального и четыре уровня эмоционального развития школьников в условиях образовательного учреждения.

По комплексу Стребелевой дети составили первую группу (34—40 баллов). Для этих детей была характерна быстрая включаемость в деятельность, они понимали и принимали предложенные задания и самостоятельно находили способы выполнения. У детей на данном уровне отмечалась адекватная эмоциональная реакция на окружающую обстановку, они легко вступали в контакт и адекватно отвечали на поставленные вопросы. Присутствовал интерес к предъявляемым заданиям и результату собственной деятельности. Знания об окружающем мире и социальные представления, выявленные в ходе беседы, соответствовали возрасту, продуктивные виды деятельности дети сопровождали речью, при создании рисунка называли замысел и комментировали отдельные детали своей работы. Отмечался явный интерес к продуктивным видам деятельности, кроме того, дети самостоятельно справлялись с предложенными заданиями без каких – либо затруднений. Они достигают хорошего уровня познавательного развития.

Ко второму уровню были отнесены 3 школьника (25%) с умственной отсталостью. По социальным представлениям к данному уровню были отнесены 3 школьника (25%). По состоянию эмоциональной сферы к данному уровню был отнесён 1 школьник (8%). К данному уровню были отнесены 5 школьников (42%) с нормальным интеллектом массового учреждения. По сформированности социальных представлений среди школьников с нормальным интеллектом к данному уровню были отнесены 5 школьников (42%). По состоянию эмоциональной сферы данному уровню были отнесены 3 школьника (25%) с нормальным интеллектом.

Дети составили третью группу (24—33 балла) включающиеся в совместную деятельность со взрослым. Легко вступали в контакт и понимали инструкцию к заданию. Уровни их представлений об окружающей действительности и социальные представления имели нечёткость и фрагментарность, которая проявлялась как в ответе на вопросы беседы, так и при предъявлении некоторых заданий, например при установлении последовательности времён года дети допускали ошибки, однако время года и его основные признаки называли верно. Эмоциональная реакция наблюдалась адекватная, однако прослеживалась отвлекаемость.

Школьники с нормой развития к третьему уровню отнесены не были. К третьему уровню были отнесены 9 школьников (75%). По сформированности социальных представлений к данному уровню были отнесены 7 школьников (58%), По состоянию эмоциональной сферы данному уровню были отнесены 7 школьников (58%).

Дети на данном уровне принимали задание и относительно легко вступали в контакт, начинали сотрудничать со взрослым, стремились к верному выполнению задания, но самостоятельно выполнить его не могли. В процессе диагностического обучения дети начинали действовать адекватно, так же после обучения переходили к самостоятельному выполнению задания. Социальные представления неполноценны, но при этом дети называли всё, что связано с их ближайшим окружением. У детей на данном уровне отмечалось перепады настроения, гиперактивность, отвлекаемость, беспокойство, признаки апатии. Данные представлены в таблице 1,2 и 3. Дети данного уровня составили вторую группу (13 – 23 балла).

Школьники с нормой развития к третьему уровню отнесены не были. К четвёртому уровню были отнесены 3 школьника (25%). По развитию социальных представлений к данному уровню были отнесены 4 школьника (33%). По развитию эмоциональной сферы к данному уровню были отнесены 4 школьника (33%).

На четвёртом уровне дети составили первую группу (10—12 баллов). Они не проявляют интереса к предметному миру в целом и не играют с игрушками, поэтому удержать их внимание было весьма трудной задачей. Дети не включались в совместную деятельность со взрослым, не решали познавательных задач, а в условиях обучения продолжали действовать неадекватно. Собственная речь этих детей характеризуется наличием отдельных звуков. Отмечалась неадекватность эмоциональных реакций, апатичное поведение и значительные трудности концентрации внимания. Дети не воспринимали

обращённую речь и не принимали задания, их реакция на взрослого выражалась лишь эмоциональным откликом. Данные представлены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1 Уровни познавательного развития младших школьников

Уровень познавательной активности	Дети с умственной отсталостью		Дети с нормальным уровнем развития	
	Кол-во	%	Кол-во	%
Первый уровень	-	-	7	58
Второй уровень	-	-	5	42
Третий уровень	9	75	-	-
Четвёртый уровень	3	25	-	-

Таблица 2 Уровни социального развития младших школьников

Уровень социальных представлений	Дети с умственной отсталостью		Дети с нормальным уровнем развития	
	Кол-во	%	Кол-во	%
Первый уровень	-	-	7	58
Второй уровень	3	25	5	42
Третий уровень	5	42	-	-
Четвёртый уровень	4	33	-	-

Таблица 3 Уровни эмоционального развития младших школьников

Уровень эмоционального развития	Дети с умственной отсталостью		Дети с нормальным уровнем развития	
	Кол-во	%	Кол-во	%
Первый уровень	-	-	9	75
Второй уровень	1	8	3	25
Третий уровень	7	58	-	-
Четвёртый уровень	4	33	-	-

Выводы и рекомендации

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента мы пришли к выводу о том, что уровень познавательного, социального и эмоционального развития младших школьников с нарушением интеллекта различен, что отражает разную специфику осуществления психолого–педагогического сопровождения. Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, можно сделать следующие выводы:

- Психолого – педагогическое сопровождение в разных специализированных дошкольных образовательных учреждениях по – разному влияет на психическое развитие дошкольников с умственной отсталостью;
- Уровень психического развития школьников с умеренной умственной отсталостью, а также их уровень знаний и социальных представлений напрямую зависит от специфики осуществляемого в коррекционном учреждении психолого – педагогического сопровождения.

На основании проведённых исследований были изучены уровни развития дошкольников с умственной отсталостью, что указывает на различное в разных дошкольных учреждениях осуществление психолого –

педагогического сопровождения. Выявленные низкие показатели уровней развития дошкольников говорят о несовершенстве методов психолого – педагогического сопровождения и требуют доработки.

Компетентность педагогов в психолого – педагогическом сопровождении играет наиболее значимую роль в воспитательно – образовательном процессе.

Компетентность родителей в психолого – педагогическом сопровождении является неотъемлемой частью коррекционной работы и основой полноценного развития дошкольника, имеющего нарушение в развитии.

Список использованной литературы

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб: Питер, 2003. 352 с.
2. Верхотурова Н.Ю. Психокоррекционная технология управления эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития: автореф. дисс.... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2010, 23 с.
3. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. С. 355 – 441
4. Выготский Л.С. Проблема умственной отсталости // Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. С. 321 – 354.
5. Закон “Об образовании” Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
6. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых школьников. М.: Академия, 2002. 160 с
7. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст] / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 144 с.
8. Шалагинова, К.С. Психолого – педагогическое сопровождение родителей при переходе к инклюзивному образованию [Текст]: Материалы международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: методология, практика, технология», 20 – 22 июня 2011 / под ред. С. В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2011.
9. Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка – пособие для учителя-дефектолога – М.- ВЛАДОС- 2007 г.- 68с.